

Table des annexes questionnaires étude 1

Annexe 1 - Annonce recrutement	2
Annexe 2 - Notice d'information	3
Annexe 3 - Consentement éclairé.....	4
Annexe 4 - Questionnaire sur les habitudes alimentaires.....	6
Annexe 5 - Questionnaire d'évaluation du risque de la présence de troubles des conduites alimentaires	11
Annexe 6 - Questionnaire sur les régimes alimentaires suivis.....	12
Annexe 7 - Questionnaire sur l'évolution des habitudes alimentaires.....	13
Annexe 8 - Questionnaire sur la prise de compléments alimentaires	26
Annexe 9 - Questionnaire sur l'activité sportive.....	30
Annexe 10 - Questionnaire sur l'activité physique	33
Annexe 11 - Questionnaire sur la consultation des médias.....	34
Annexe 12 - Questionnaire sur la littératie alimentaire	35
Annexe 13 - Questionnaire anamnestique	38
Annexe 14 - Message de remerciements	40

ANNEXE 1 - ANNONCE RECRUTEMENT

université
de BORDEAUX

Vous êtes sportif amateur ? Participez à notre étude !

Dans le cadre d'un projet de recherche en psychologie de la santé, nous menons une étude sur les **habitudes alimentaires des sportifs amateurs**, leur niveau de **littératie alimentaire** et les **sources d'information** qu'ils utilisent pour s'informer sur l'alimentation.

Objectif de l'étude

Cette recherche vise à mieux comprendre l'**adhésion aux recommandations alimentaires** favorables à la santé (selon Santé Publique France et le Plan National Nutrition Santé) chez les sportifs amateurs. Grâce à un **questionnaire en ligne**, nous analyserons les habitudes alimentaires et les connaissances nutritionnelles des participants.

Qui peut participer ?

Critères d'inclusion :

- ✓ Être âgé de **18 à 54 ans**
- ✓ Comprendre et répondre en **français**
- ✓ **Pratiquer une ou plusieurs activités sportives** (individuelle(s) ou collective(s), en club ou non, en compétition ou non), c'est-à-dire **dédier un temps spécifique** à cette/ces pratique(s) de manière régulière, dans un cadre structuré et distinct des **activités physiques du quotidien** comme la marche, les déplacements à pied ou à vélo, le ménage, le jardinage ou encore monter les escaliers.

Critères d'exclusion :

- ⊘ Être **enceinte ou allaiter**
- ⊘ Pratiquer un sport **pour des raisons financières** (sportifs professionnels ou personnes vivant de leur activité sportive, comme les coachs sportifs)

Comment participer ?

L'étude consiste en un **questionnaire anonyme à remplir en ligne**, d'une durée de **30 minutes maximum**. Le **nombre de questions affiché (204) n'est pas fixe**, car certaines **questions sont conditionnelles** : en fonction de vos réponses, **le nombre réel peut être bien inférieur**. Nous vous demandons de **vous engager à le remplir avec attention**, en y consacrant le **temps nécessaire** afin de garantir la qualité des données recueillies.

 Merci pour votre participation ! Votre contribution aidera à mieux comprendre le lien entre sport et alimentation.

ANNEXE 2 - NOTICE D'INFORMATION

Titre du projet : Habitudes alimentaires, littératie alimentaire et sources d'information des sportifs amateurs

Chercheur titulaire responsable scientifique du projet : Cécile Dantzer, Maître de conférences en psychologie

Lieu(x) de recherche : L'enquête est réalisée en France via un outil de recueil de données en ligne LimeSurvey

But du projet de recherche : Ce projet vise à examiner les habitudes alimentaires des sportifs amateurs, les connaissances et compétences à propos de l'alimentation, ainsi que les sources d'information qu'ils utilisent pour s'informer sur l'alimentation. L'objectif est de mieux comprendre les comportements alimentaires de cette population afin de développer des stratégies éducatives et préventives adaptées, contribuant ainsi à la promotion de la santé.

Ce que l'on attend de vous (méthodologie) : Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous serez invité(e) à compléter une série de questionnaires en ligne. Ces questionnaires porteront sur vos habitudes alimentaires, votre pratique sportive, vos comportements alimentaires, vos connaissances à propos de l'alimentation et vos sources d'information sur l'alimentation. Ils incluront également des données sociodémographiques et contextuelles.

La durée totale de participation est estimée à 30 minutes. Vous pourrez répondre aux questionnaires dans un endroit de votre choix, à votre convenance. Vous pourrez interrompre votre participation à tout moment en fermant simplement la page du questionnaire, sans qu'aucune justification ne soit requise.

Critères d'inclusion :

- Être âgé de 18 à 54 ans
- Comprendre et répondre en français
- Pratiquer une ou plusieurs activités sportives (individuelles ou collectives, en club ou non, en compétition ou non)

Critères d'exclusion :

- Être enceinte ou allaiter (susceptible de modifier les habitudes alimentaires)
- Pratiquer un sport pour des raisons financières (sportifs professionnels ou personnes vivant de leur activité sportive, comme les coachs sportifs)

Je remplis les critères d'inclusion et que je ne corresponds à aucun critère d'exclusion.

ANNEXE 3 - CONSENTEMENT ECLAIRE

Vos droits de vous retirer de la recherche en tout temps : Votre participation à cette recherche est entièrement volontaire. Vous êtes libre de refuser de participer ou de cesser votre participation à tout moment, sans avoir à fournir de justification.

Votre décision de participer, de refuser de participer, ou de vous retirer de cette recherche n'aura aucun impact sur votre statut, vos relations avec le laboratoire de Psychologie, ou l'Université de Bordeaux. Si vous décidez d'interrompre votre participation, les données déjà collectées avant votre retrait seront conservées de manière strictement anonymisée et qu'ainsi nous ne pourrions pas identifier vos réponses.

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée :

1. Les données que nous collecterons comprennent des informations sur l'alimentation saine et sur les compléments alimentaires. Nous collecterons également des informations sur la littérature alimentaire et les sources d'informations utilisées à propos de l'alimentation. Enfin, nous collecterons des données à propos de la présence d'un trouble des conduites alimentaires, du type de régime suivi, des caractéristiques de la pratique sportive, des données sociodémographiques et contextuelles (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, etc.) et de la présence d'une maladie chronique.
2. Aucun renseignement ne sera collecté qui puisse révéler votre identité ; De surcroît, on associera vos données à un code aléatoire.
3. Les données de la recherche seront gardées dans un endroit sécurisé.

Les données que nous collecterons concernent vos réponses aux questionnaires sur vos habitudes alimentaires, votre pratique sportive, vos comportements alimentaires, vos connaissances en à propos de l'alimentation et vos sources d'information, ainsi que des données sociodémographiques générales (ex. : âge, genre, etc.).

Aucun renseignement personnel permettant de vous identifier (nom, adresse, coordonnées) ne sera collecté. Toutes vos données seront anonymisées et associées à un code aléatoire.

Les données collectées seront conservées sur un serveur sécurisé pendant une durée de 5 ans, conformément aux standards éthiques et scientifiques. Seuls le responsable scientifique et les membres de l'équipe de recherche auront accès à ces données.

Bénéfices :

Votre participation à cette recherche contribuera à une meilleure compréhension des habitudes alimentaires des sportifs amateurs, de leur connaissance des principes d'une alimentation saine, et des sources d'information qu'ils utilisent pour s'informer. Cette étude permettra d'approfondir les connaissances sur ces thématiques, encore peu explorées, et d'identifier les points à améliorer pour mieux accompagner cette population.

En participant, vous pourrez également réfléchir à vos propres habitudes alimentaires et pratiques sportives. Les questionnaires proposés pourraient vous amener à prendre davantage conscience de l'importance d'une alimentation équilibrée et adaptée à votre pratique sportive, favorisant ainsi votre bien-être et vos performances.

Les résultats globaux de cette recherche pourront, à terme, être utilisés pour développer des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation spécifiques aux sportifs amateurs. Ces initiatives pourraient contribuer à améliorer la santé publique en promouvant des comportements alimentaires conformes aux recommandations nutritionnelles, tout en aidant à prévenir les maladies chroniques liées à une mauvaise alimentation.

Risques possibles :

À notre connaissance, cette recherche n'implique aucun risque physique, psychologique ou social pour les participants, autre que ceux rencontrés dans la vie quotidienne. Les questionnaires portent sur vos

habitudes alimentaires, vos pratiques sportives, et vos sources d'information, et sont conçus pour minimiser tout inconfort potentiel.

Si une question vous met mal à l'aise, vous êtes libre d'interrompre votre participation à tout moment, sans avoir à fournir de justification. Votre décision n'aura aucune conséquence, et vos données resteront anonymes.

Nous veillerons à ce que toutes les informations collectées soient protégées et utilisées uniquement dans le cadre de cette recherche, conformément aux règles éthiques et légales en vigueur.

Diffusion :

Les résultats de cette recherche seront diffusés sous forme de publications scientifiques, présentés lors de colloques académiques, et partagés avec la communauté scientifique pour contribuer à l'avancement des connaissances sur les comportements alimentaires et sportifs des sportifs amateurs. Une version strictement anonymisée des données collectées sera déposée sur une archive ouverte institutionnelle, la plateforme Zenodo. Cela permettra de promouvoir la transparence scientifique et de rendre les données accessibles à d'autres chercheurs, tout en garantissant le respect de votre anonymat et de votre confidentialité.

Les résultats seront présentés de manière globale et ne permettront pas de vous identifier personnellement. Si vous le souhaitez, vous pourrez demander des informations générales sur les conclusions de cette recherche en contactant le responsable scientifique.

Vos droits de poser des questions en tout temps :

Vous pouvez poser des questions concernant la recherche en tout temps en communiquant avec la responsable scientifique du projet (Dr Cécile Dantzer) et la doctorante par courrier électronique à amandine.daussat-daure@u-bordeaux.fr

En appuyant sur le bouton « Poursuivre », vous certifiez que vous avez lu et compris les renseignements ci-dessus et donnez votre consentement pour y participer. Vous attestez également que nous vous avons avisé que vous étiez libre d'arrêter cette recherche en tout temps, sans préjudice, simplement en fermant la page internet liée à la recherche (vos données seront alors détruites OU les données déjà recueillies seront conservées et vous aurez la possibilité de demander leur destruction en contactant le responsable de la recherche).

ANNEXE 4 - QUESTIONNAIRE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES

Pour chacune des composantes alimentaires suivantes, cochez la fréquence de votre consommation moyenne au cours de l'année passée.

Fruits et légumes

Une portion de fruits ou légumes (frais, surgelés ou en conserve) correspond à par exemple : 1) un fruit ou un légume de la taille d'un poing ; OU 2) trois cuillères à soupe bombées en purée/compote ; OU 3) un bol moyen de soupe.

- 3 portions par jour ou moins
- 4 portions par jour
- Entre 5 et 7 portions par jour
- 8 portions par jour ou plus

Fruits d'origine biologique

- La plupart du temps
- Occasionnellement
- Jamais

Légumes d'origine biologique

- La plupart du temps
- Occasionnellement
- Jamais

Fruits à coque sans sel ajouté

Une portion de fruits à coque sans sel ajouté correspond à une poignée d'amandes, de noix, de noisettes, de pistaches, etc.

- Jamais
- Moins d'une portion par jour
- Une portion par jour
- 2 portions par jour ou plus

Légumineuses

Une portion de légumineuses correspond à trois cuillères à soupe bombées de lentilles, pois chiches, haricots blancs ou rouges, flageolets, etc.

- Moins d'une fois par semaine
- 1 portion par semaine
- 2 portions par semaine ou plus

Légumineuses d'origine biologique

- La plupart du temps

Occasionnellement
Jamais

Féculents

Une portion de féculents correspond à par exemple : 1) trois cuillères à soupe bombées cuites ou une poignée avant cuisson pour les pâtes classiques, riz blanc, semoule, boulgour, etc. ; OU 2) deux pommes de terre de la taille d'un poing ; OU 3) deux tranches de pain blanc ; OU 4) quatre biscottes classiques ; OU 5) cinq cuillères à soupe de céréales du petit-déjeuner non sucrées et raffinées.

Jamais
Moins d'une portion par jour
1 à 2 portions par jour
3 à 4 portions par jour
5 portions par jour ou plus

Féculents dont céréales complètes

Une portion de céréales complètes correspond à par exemple : 1) trois cuillères à soupe bombées cuites ou une poignée crue pour les pâtes et le riz semi-complets ou complets ; OU 2) deux tranches de pain semi-complet ou complet ; OU 3) cinq cuillères à soupe de céréales du petit-déjeuner non sucrées et semi-complètes ou complètes.

Jamais
Moins d'une portion par jour
1 portion par jour
2 portions par jour ou plus

Pain d'origine biologique

La plupart du temps
Occasionnellement
Jamais

Céréales d'origine biologique

La plupart du temps
Occasionnellement
Jamais

Produits laitiers

Une portion de produit laitier (y compris ceux présents dans les produits cuisinés) correspond à par exemple : 1) un bol de lait ; OU 2) un yaourt ; OU 3) une part de fromage.

Moins d'une portion par jour
1 portion par jour
2 portions par jour
3 portions par jour ou plus

Viande rouge

Une portion de viande rouge (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) correspond à par exemple : 1) un morceau de la taille de la paume de la main ; OU 2) un steak de taille moyenne ; OU 3) deux petites tranches de rôti.

- 4 portions par semaine ou moins
- Entre 5 et 7 portions par semaine
- 8 portions par semaine ou plus

Volaille

Une portion de volaille correspond à par exemple : 1) un morceau de la taille de la paume de la main ; OU 2) une escalope de poulet ou de dinde de taille moyenne ; OU 3) une petite cuisse de poulet désossée.

- Jamais
- 1 portion par semaine ou moins
- 2 à 3 portions par semaine
- 4 à 6 portions par semaine
- 1 portion par jour
- 2 portions et plus par jour

Œufs

Inclut les œufs compris dans les préparations.

- Jamais
- 1 portion par semaine ou moins
- 2 à 3 portions par semaine
- 4 à 6 portions par semaine
- 1 portion par jour
- 2 portions et plus par jour

Charcuterie

Une portion de charcuterie correspond à par exemple : 1) deux tranches de jambon blanc ; OU 2) deux fines tranches de jambon sec ; OU 3) cinq rondelles de saucisson ou de chorizo ; OU 4) une cuillère à soupe bombée de pâté ou de rillettes ; OU 5) une poignée de lardons.

- 3 portions par semaine ou moins
- 4 à 7 portions par semaine
- 8 portions par semaine ou plus

Parmi la consommation de charcuterie, à combien correspond la consommation de jambon blanc ?

- Moins de la moitié
- Plus de la moitié

Poisson et fruits de mer

Une portion de poisson correspond à par exemple : 1) un filet moyen de la taille de la paume de la main ; OU 2) deux tranches de saumon fumé.

Une portion de fruits de mer équivaut à par exemple : 1) une dizaine de crevettes moyennes ; OU 2) quatre noix de Saint-Jacques ; OU 3) une dizaine de moules.

- 1 portion par semaine ou moins
- 2 portions par semaine
- 3 portions par semaine
- 4 portions par semaine ou plus

Matières grasses ajoutées

Comprend les matières grasses d'origine végétale (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) et animale (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) utilisées pour la cuisson, l'assaisonnement ou l'accompagnement des plats.

- 4 cuillères à soupe par jour ou moins
- 5 cuillères à soupe par jour ou plus

Parmi votre consommation de matières grasses combien correspond à de l'huile d'olive, de noix ou de colza ?

- Moins de la moitié
- Plus de la moitié

Quelle est la part des graisses végétales (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) par rapport aux graisses animales (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) dans votre consommation de matières grasses ajoutées ?

- Moins de la moitié
- Plus de la moitié

Produits salés

Une portion de produits salés correspond à par exemple : 1) une part individuelle (ex : une tranche de quiche, un quart de pizza) ; OU 2) une petite poignée de snacks salés (chips, biscuits apéritifs, popcorns salés) ; OU 3) une cuillère à soupe de sauce (ketchup, mayonnaise, sauce soja) ; OU 4) une barquette individuelle de plat préparé industriel.

- Jamais
- 1 portion par semaine ou moins
- 2 à 3 portions par semaine
- 4 à 6 portions par semaine
- 1 portion par jour
- 2 portions et plus par jour

Produits sucrés

Une portion de produits sucrés correspond à par exemple : 1) une part individuelle de pâtisserie ou de gâteau (ex : une part de tarte, un éclair, une madeleine, un muffin, etc) ; OU 2) une barre chocolatée ; OU 3) une poignée de confiseries ; OU 4) un biscuit ou une petite poignée de biscuits (ex : deux petits biscuits ou un cookie moyen) ; OU 5) deux petits morceaux de chocolat ; OU 6) un yaourt sucré ; OU 7) un dessert lacté sucré (ex : un flan, une crème dessert).

- Moins d'une portion par jour
- 1 portion par jour
- Au moins 2 portions par jour

Boissons sucrées

Un verre de boissons sucrées correspond à 250 mL de : 1) boissons contenant du sucre ou des édulcorants ; OU 2) jus de fruits.

- Jamais
- 1 verre par jour
- Entre 1 et 2 verres par jour
- 3 verres par jour ou plus

Boissons alcoolisées

Un verre d'alcool correspond à par exemple : 1) un verre de vin ; OU 2) un demi de bière ; OU 3) un petit verre de spiritueux.

- Jamais
- 1 verre d'alcool par jour ou moins
- 2 verres d'alcool par jour
- Plus de 2 verres d'alcool par jour

Sel

Parmi les habitudes suivantes, lesquelles correspondent à votre consommation de sel ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent à vous)

- J'ajoute du sel dans mes plats au moins 3 fois par semaine
- J'utilise du sel quand je cuisine des plats au moins 3 fois par semaine
- Je consomme souvent des aliments transformés salés (charcuterie, plats préparés, fromages, pain industriel, conserves, sauces industrielles...) au moins 3 fois par semaine
- J'achète des produits avec une mention "réduit en sel" ou je fais attention aux quantités de sel au moins 3 fois par semaine
- Je mange au restaurant ou des plats à emporter plus d'une fois par semaine

ANNEXE 5 - QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DU RISQUE DE LA PRÉSENCE DE TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.

Si la question est trop personnelle ou vous mets mal à l'aise vous pouvez cocher « Ne souhaite pas répondre ».

- 1. Vous êtes-vous déjà fait vomir parce que vous ne vous sentiez pas bien « l'estomac plein » ?**
 - Non.
 - Oui.
 - Ne souhaite pas répondre.

- 2. Craignez-vous d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez ?**
 - Non.
 - Oui.
 - Ne souhaite pas répondre.

- 3. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de trois mois ?**
 - Non.
 - Oui.
 - Ne souhaite pas répondre.

- 4. Pensez-vous que vous êtes trop gros(se) alors que les autres vous considèrent comme trop mince ?**
 - Non.
 - Oui.
 - Ne souhaite pas répondre.

- 5. Diriez-vous que la nourriture est quelque chose qui occupe une place dominante dans votre vie ?**
 - Non.
 - Oui.
 - Ne souhaite pas répondre.

ANNEXE 6 - QUESTIONNAIRE SUR LES RÉGIMES ALIMENTAIRES SUIVIS

Les questions suivantes vont porter sur les régimes alimentaires éventuels que vous suivez.

Suivez-vous un ou des régime(s) alimentaire(s) particulier(s) ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- **Depuis combien de temps suivez-vous votre/vos régime(s) alimentaire(s) ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Quel(s) est/sont votre/vos régime(s) alimentaire(s) ? (Plusieurs réponses possibles)**

- Végétarien (Pas de consommation de chair animale (viande, poisson) mais possibilité de consommation d'aliments d'origine animale tels que les œufs et les produits laitiers)
- Végétalien (Consommation de produits d'origine végétale uniquement)
- Hyper protéiné (Consommation importante de protéines et limitation de la consommation des sucres et graisses)
- Hypocalorique (Consommation de peu de calories)
- Sans gluten
- Sans lactose
- Cétogène (Régime avec une réduction important des glucides remplacé par une consommation en lipides)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

- **Pour quelle raison principale le/les suivez-vous ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, gestion d'une pathologie, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Habitude alimentaire (ex : alimentation suivie depuis longtemps)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : appréciation de certains aliments ou régimes alimentaires)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

ANNEXE 7 - QUESTIONNAIRE SUR L'ÉVOLUTION DES HABITUDES ALIMENTAIRES

Les questions suivantes portent sur l'évolution de vos habitudes alimentaires.

Au cours des deux dernières années avez-vous modifié vos habitudes alimentaires (comme par exemple : augmenter la consommation de féculents ou diminuer la consommation de produits sucrés, etc) ?

- Oui** → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non** → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Les questions suivantes portent sur les modifications (augmentation ou diminution ou suppression) détaillées par groupe alimentaire au cours des 2 dernières années.

Pour la catégorie alimentaire des fruits et légumes, avez-vous fait des modifications ?

Fruits et légumes : frais, surgelés, conserve

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des fruits à coque sans sel ajouté directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des fruits à coque sans sel ajouté, avez-vous fait des modifications ?

Fruits à coque sans sel ajouté : amandes, noix, noisettes, pistaches, etc

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des légumineuses directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)

- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire des légumineuses, avez-vous fait des modifications ?

Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots blancs, flageolets, etc

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des féculents directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)*
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)*
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire des féculents, avez-vous fait des modifications ?

Féculents : pâtes classiques, riz blanc, semoule, boulgour, etc ; pommes de terre ; pain blanc ; biscottes classiques ; céréales de petit-déjeuner non sucrées et raffinées

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des céréales complètes directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois
 - Entre 6 mois et 1 an
 - Entre 1 et 2 ans
 - Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
 - Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
 - Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des céréales complètes, avez-vous fait des modifications ?

Céréales complètes : pâtes et riz semi-complets ou complet ; pain semi-complet ou complet ; céréales du petit-déjeuner non sucrées et semi-complètes ou complètes

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des produits laitiers directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté
 - J'ai diminué
 - J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois
 - Entre 6 mois et 1 an
 - Entre 1 et 2 ans
 - Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)

- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des produits laitiers, avez-vous fait des modifications ?

Produits laitiers : lait, yaourt, fromage

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire de la viande rouge directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire de la viande rouge, avez-vous fait des modifications ?

Viande rouge : porc, bœuf, veau, mouton, agneau et abats

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire de la volaille directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté*
 - J'ai diminué*
 - J'ai supprimé*

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois*
 - Entre 6 mois et 1 an*
 - Entre 1 et 2 ans*
 - Depuis plus de 2 ans*

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
 - Perte de poids*
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)*
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)*
 - Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)*
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
 - Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire de la volaille, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des œufs directement*

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté*
 - J'ai diminué*
 - J'ai supprimé*

- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois*
 - Entre 6 mois et 1 an*
 - Entre 1 et 2 ans*
 - Depuis plus de 2 ans*

- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
 - Perte de poids*
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*

- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des œufs, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire de la charcuterie directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire de la charcuterie, avez-vous fait des modifications ?

Charcuterie : jambon blanc, jambon sec, saucisson, chorizo, pâté, rillettes, lardons, etc

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes

Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des poissons et fruits de mer directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des poissons et fruits de mer, avez-vous fait des modifications ?

Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes

Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des matières grasses ajoutées directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- **Depuis combien de temps ?**

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- **Pour quelle raison principale ?**

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)

- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : respect du bien-être animal, impact écologique)
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des matières grasses ajoutées, avez-vous fait des modifications ?

Matières grasses ajoutées : d'origine végétale (huile d'olive, de colza, de tournesol, de noix, de lin, de soja, de coco, margarine végétale) et animale (beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de canard ou d'oie) utilisées pour la cuisson, l'assaisonnement ou l'accompagnement des plats

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des produits salés directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté
- J'ai diminué
- J'ai supprimé

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois
- Entre 6 mois et 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
- Perte de poids
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des produits salés, avez-vous fait des modifications ?

Produits salés : quiches, tartes, pizza, snacks salés (chips, biscuits apéritifs, popcorns salés), sauces industrielles (ketchup, mayonnaise, sauce soja), plats préparés industriels

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des produits sucrés directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)*
- Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)*
- Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire des produits sucrés, avez-vous fait des modifications ?

Produits sucrés : tartes, éclairs, madeleines, muffins, etc ; barres chocolatées ; confiseries ; biscuits ; chocolat ; yaourts sucrés ; dessert lactés sucrés (ex : flans, crème dessert)

- Oui** → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non** → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des boissons sucrées directement

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*

- Entre 1 et 2 ans
- Depuis plus de 2 ans
- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Raisons pratiques (ex : disponibilité, stockage)
 - Cuisine de ces aliments (difficulté, temps)
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)
 - Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Pour la catégorie alimentaire des boissons sucrées, avez-vous fait des modifications ?

Boissons sucrées : boissons contenant du sucre ou des édulcorants et les jus de fruits

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire des boissons alcoolisées directement

- **Quelles sont les modifications que vous avez faites ?**
 - J'ai augmenté
 - J'ai diminué
 - J'ai supprimé
- **Depuis combien de temps ?**
 - Moins de 6 mois
 - Entre 6 mois et 1 an
 - Entre 1 et 2 ans
 - Depuis plus de 2 ans
- **Pour quelle raison principale ?**
 - Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)
 - Perte de poids
 - Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)
 - Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)
 - Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)
 - Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)
 - Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)
 - Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)
 - Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)
 - Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)

- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire des boissons alcoolisées, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur la catégorie alimentaire du sel directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

Pour la catégorie alimentaire du sel, avez-vous fait des modifications ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès aux trois questions suivantes*
- Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement*

- Quelles sont les modifications que vous avez faites ?

- J'ai augmenté*
- J'ai diminué*
- J'ai supprimé*

- Depuis combien de temps ?

- Moins de 6 mois*
- Entre 6 mois et 1 an*
- Entre 1 et 2 ans*
- Depuis plus de 2 ans*

- Pour quelle raison principale ?

- Raisons de santé (ex : recommandations médicales, allergie/intolérance, prévention de maladies)*
- Perte de poids*
- Maintien du poids (ex : éviter de perdre ou prendre du poids)*
- Forme et bien-être (ex : se sentir en forme, avoir plus d'énergie)*
- Raisons sportives (ex : amélioration des performances, adaptation à l'entraînement)*
- Raisons éthiques et environnementales (ex : impact écologique)*
- Influence des médias et tendances (ex : conseils d'influenceurs, régimes populaires)*
- Influence de l'entourage (ex : conseils de proches, influence de sportifs ou coachs)*
- Changement de mode de vie (ex : déménagement, changement de rythme de travail, reprise ou arrêt d'une pratique sportive)*
- Facteurs économiques (ex : augmentation des prix, budget alimentaire réduit)*
- Goûts et préférences personnelles (ex : découverte de nouvelles saveurs, aversion pour certains aliments)*
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

ANNEXE 8 - QUESTIONNAIRE SUR LA PRISE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Le questionnaire suivant porte sur votre consommation de compléments alimentaires.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un ou des compléments alimentaires, que votre consommation ait été quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière ?

- Oui* → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non* → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

Si vous consommez plusieurs compléments alimentaires, nous allons nous focaliser sur les trois principaux.

Complément alimentaire 1

- **De quel type (nom du produit et marque) ?** [champ à remplir]

- **Quelle est votre type de consommation pour ce produit ?**
 - Quotidienne (tous les jours)*
 - Sous forme de cure (sur plusieurs jours par exemple)*
 - Ponctuelle (une fois de temps en temps)*

- **Depuis combien de temps consommez-vous ce complément alimentaire (que ce soit une consommation quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière) ?**
 - Depuis moins d'un an*
 - Depuis 1-2 ans*
 - Depuis 3-5 ans*
 - Depuis 5-10 ans*
 - Depuis plus de 10 ans*

- **Est-ce que vous avez acheté ce produit sous prescription médicale (c'est-à-dire sur ordonnance) ?**
 - Oui*
 - Non*

- **Dans quel contexte principal avez-vous acheté ce produit ?**
 - Sous le conseil d'un professionnel de santé*
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'alimentation*
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'activité sportive*
 - Vu en publicité*
 - Vu dans un reportage à la télévision*
 - Vu dans un article de magazine*
 - Vu sur un média social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)*
 - Découverte du produit par vous-même en magasin ou sur internet et que ses caractéristiques vous ont incité(e) à l'acheter (prix, composition, présentation, allégation santé, etc.)*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

- **Dans quel but principal consommez-vous (ou avez-vous consommé) ce complément alimentaire ?**

- Raison de santé (résoudre ou lutter contre un problème de santé particulier, prévenir les maladies en général, renforcer les défenses de l'organisme, etc)
- Améliorer votre bien-être au quotidien (lutter contre la fatigue, combattre le stress, faciliter la digestion et/ou l'inconfort intestinal, améliorer le sommeil, améliorer la circulation, soulager les troubles féminins liés au syndrome prémenstruel, soulager les troubles féminins liés à la ménopause, etc)
- Comblent des besoins particuliers (liés à l'activité physique ou sportive, liés à une grossesse ou à l'allaitement, compléter des apports alimentaires insuffisants, etc)
- Améliorer votre apparence (entretenir votre beauté, rester jeune, mieux vieillir)
- Perdre du poids
- Prendre du poids et/ou augmenter votre masse musculaire
- Améliorer vos performances sportives
- Améliorer vos performances intellectuelles
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un autre ou d'autres compléments alimentaires, que votre consommation ait été quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière ?

- Oui → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

Complément alimentaire 2

- **De quel type (nom du produit et marque) ?** [champ à remplir]
- **Quelle est votre type de consommation pour ce produit ?**
 - Quotidienne (tous les jours)
 - Sous forme de cure (sur plusieurs jours par exemple)
 - Ponctuelle (une fois de temps en temps)
- **Depuis combien de temps consommez-vous ce complément alimentaire (que ce soit une consommation quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière) ?**
 - Depuis moins d'un an
 - Depuis 1-2 ans
 - Depuis 3-5 ans
 - Depuis 5-10 ans
 - Depuis plus de 10 ans
- **Est-ce que vous avez acheté ce produit sous prescription médicale (c'est-à-dire sur ordonnance) ?**
 - Oui
 - Non
- **Dans quel contexte principal avez-vous acheté ce produit ?**
 - Sous le conseil d'un professionnel de santé
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'alimentation
 - Sous le conseil d'un professionnel de l'activité sportive
 - Vu en publicité
 - Vu dans un reportage à la télévision
 - Vu dans un article de magazine
 - Vu sur un média social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)
 - Découverte du produit par vous-même en magasin ou sur internet et que ses caractéristiques vous ont incité(e) à l'acheter (prix, composition, présentation, allégation santé, etc.)

Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

- **Dans quel but principal consommez-vous (ou avez-vous consommé) ce complément alimentaire ?**

- Raison de santé (résoudre ou lutter contre un problème de santé particulier, prévenir les maladies en général, renforcer les défenses de l'organisme, etc)
- Améliorer votre bien-être au quotidien (lutter contre la fatigue, combattre le stress, faciliter la digestion et/ou l'inconfort intestinal, améliorer le sommeil, améliorer la circulation, soulager les troubles féminins liés au syndrome prémenstruel, soulager les troubles féminins liés à la ménopause, etc)
- Comblent des besoins particuliers (liés à l'activité physique ou sportive, liés à une grossesse ou à l'allaitement, compléter des apports alimentaires insuffisants, etc)
- Améliorer votre apparence (entretenir votre beauté, rester jeune, mieux vieillir)
- Perdre du poids
- Prendre du poids et/ou augmenter votre masse musculaire
- Améliorer vos performances sportives
- Améliorer vos performances intellectuelles
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un autre ou d'autres compléments alimentaires, que votre consommation ait été quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière ?

- Oui → [Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire](#)
- Non → [Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement](#)

Complément alimentaire 3

- **De quel type (nom du produit et marque) ?** [champ à remplir]

- **Quelle est votre type de consommation pour ce produit ?**

- Quotidienne (tous les jours)
- Sous forme de cure (sur plusieurs jours par exemple)
- Ponctuelle (une fois de temps en temps)

- **Depuis combien de temps consommez-vous ce complément alimentaire (que ce soit une consommation quotidienne, sous forme de cure ou irrégulière) ?**

- Depuis moins d'un an
- Depuis 1-2 ans
- Depuis 3-5 ans
- Depuis 5-10 ans
- Depuis plus de 10 ans

- **Est-ce que vous avez acheté ce produit sous prescription médicale (c'est-à-dire sur ordonnance) ?**

- Oui
- Non

- **Dans quel contexte principal avez-vous acheté ce produit ?**

- Sous le conseil d'un professionnel de santé
- Sous le conseil d'un professionnel de l'alimentation
- Sous le conseil d'un professionnel de l'activité sportive
- Vu en publicité

- Vu dans un reportage à la télévision*
 - Vu dans un article de magazine*
 - Vu sur un média social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)*
 - Découverte du produit par vous-même en magasin ou sur internet et que ses caractéristiques vous ont incité(e) à l'acheter (prix, composition, présentation, allégation santé, etc.)*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*
- **Dans quel but principal consommez-vous (ou avez-vous consommé) ce complément alimentaire ?**
- Raison de santé (résoudre ou lutter contre un problème de santé particulier, prévenir les maladies en général, renforcer les défenses de l'organisme, etc)*
 - Améliorer votre bien-être au quotidien (lutter contre la fatigue, combattre le stress, faciliter la digestion et/ou l'inconfort intestinal, améliorer le sommeil, améliorer la circulation, soulager les troubles féminins liés au syndrome prémenstruel, soulager les troubles féminins liés à la ménopause, etc)*
 - Comblent des besoins particuliers (liés à l'activité physique ou sportive, liés à une grossesse ou à l'allaitement, compléter des apports alimentaires insuffisants, etc)*
 - Améliorer votre apparence (entretenir votre beauté, rester jeune, mieux vieillir)*
 - Perdre du poids*
 - Prendre du poids et/ou augmenter votre masse musculaire*
 - Améliorer vos performances sportives*
 - Améliorer vos performances intellectuelles*
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]*

ANNEXE 9 - QUESTIONNAIRE SUR L'ACTIVITÉ SPORTIVE

Les questions suivantes vont porter sur votre/vos activité(s) sportive(s).

Pratiquez-vous actuellement une/des activité(s) sportive(s) ?

Pour rappel : une activité sportive correspond à dédier un temps spécifique à cette pratique de manière régulière, dans un cadre structuré, et distinct des activités physiques du quotidien comme la marche, les déplacements à pied ou à vélo, le ménage, le jardinage ou encore monter les escaliers.

- Oui* → Suite conditionnelle : accès à la suite du questionnaire
- Non* → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- **Quelle(s) activité(s) sportive(s) pratiquez-vous ? (Par ordre d'importance de la pratique)**
[champ à remplir]
- **Depuis combien de temps pratiquez-vous régulièrement une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ? (Régulièrement = Au moins 1 fois par semaine)**
 - Moins d'un an* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante concernant la durée en mois
 - Plus d'un an* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante concernant la durée en années
 - **Depuis combien de temps ? (En mois)** [champ à remplir]
 - **Depuis combien de temps ? (En années)** [champ à remplir]
- **Toutes activités sportives confondues, en moyenne, combien de fois par semaine les pratiquez-vous ?** [champ à remplir]
- **En moyenne, pour chaque séance, toutes activités sportives confondues, combien de temps y consacrez-vous en minutes ?** [champ à remplir]
- **Quel(s) type(s) de sport(s) pratiquez-vous ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité)**
 - Individuel(s)*
 - Collectif(s)*
- **Comment pratiquez-vous le/les sport(s) ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité)**
 - En club*
 - Dans un cadre organisé (association, entreprise, etc)*
 - En individuel (pratique libre)*
- **Êtes-vous licencié(e) dans un club ou une fédération ?**
 - Oui* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante
 - Non* → Suite conditionnelle : accès à la question sur la compétition directement
 - **Laquelle ?** [champ à remplir]
- **Pratiquez-vous de la compétition ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité)**
 - Oui* → Suite conditionnelle : accès aux cinq questions suivantes

Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur le statut de sportif de haut niveau directement

- En moyenne combien de compétitions par an faites-vous ? (Si vous pratiquez plusieurs activités sportives, choisir celle que vous pratiquez en majorité) [champ à remplir]
- En prévision d'une compétition, il y a-t-il des modifications alimentaires que vous réalisez ?
 - Oui → Suite conditionnelle : accès aux cinq questions suivantes
 - Non → Suite conditionnelle : accès à la question sur le statut de sportif de haut niveau directement

- En général, à partir de combien de jours avant la compétition commencez-vous à modifier votre alimentation ?
 - Le jour même
 - La veille
 - 2 à 3 jours avant
 - 4 à 6 jours avant
 - Plus d'une semaine avant
- Pourquoi modifiez-vous votre alimentation avant une compétition ? (Plusieurs réponses possibles)
 - Améliorer la performance
 - Éviter les troubles digestifs
 - Augmenter l'énergie disponible
 - Réduire la fatigue
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]
- D'où viennent ces conseils ou informations qui guident ces changements ? (Plusieurs réponses possibles)
 - Expérience personnelle
 - Entraîneur
 - Diététicien(ne) / nutritionniste
 - Autres sportifs
 - Sites internet / réseaux sociaux
 - Articles scientifiques / ouvrages spécialisés
 - Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]
- Pour chaque catégorie alimentaire indiquez la réponse qui correspond le plus à vos habitudes alimentaires pré-compétitives :

Groupe alimentaire	J'augmente ma consommation avant les compétitions	Je diminue ma consommation avant les compétitions	Je ne réalise pas de changement
Fruits et légumes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fruits à coque sans sel ajouté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Légumineuses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Féculents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Groupe alimentaire	J'augmente ma consommation avant les compétitions	Je diminue ma consommation avant les compétitions	Je ne réalise pas de changement
Céréales complètes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits laitiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viande rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viande blanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Œufs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Charcuterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poissons et fruits de mer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matières grasses ajoutées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits salés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits sucrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boissons sucrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boissons alcoolisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Faites-vous d'autre(s) modification(s) alimentaire(s) ?**

- Oui* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante

- Non* → Suite conditionnelle : accès à la question sur le statut de sportif de haut niveau directement

- **Laquelle ou lesquelles ?** [champ à remplir]

- **Est-ce que vous êtes sportif de haut niveau ?**

- Oui*

- Non*

- **Est-ce que vous êtes entourés de professionnel(s) dans votre/vos pratique(s) sportive(s) ?**

- Oui* → Suite conditionnelle : accès à la question suivante

- Non* → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- **De quel(s) type(s) de professionnel(s) ? (Plusieurs réponses possibles)**

- Entraîneur*

- Diététicienne/Nutritionniste*

- Médecin généraliste*

- Préparateur mental*

- Autre(s) (Précisez) :* [champ à remplir]

ANNEXE 10 - QUESTIONNAIRE SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les prochaines questions concernent les activités physiques que vous avez pratiquées au cours des 7 derniers jours.

1. Activité physique intense

- Durant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous pratiqué une activité physique intense, telle que la course, l'aérobic, le sport à haute intensité ou un travail physique lourd, pendant au moins 10 minutes d'affilée ? (**En nombre de jours par semaine**) [champ à remplir]
- Lors de ces jours, combien de temps en moyenne avez-vous passé à pratiquer cette activité par jour ? (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

2. Activité physique modérée

- Durant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous pratiqué une activité modérée, comme la marche rapide, le vélo tranquille, les travaux ménagers légers, pendant au moins 10 minutes d'affilée ? (**En nombre de jours par semaine**) [champ à remplir]
- Lors de ces jours, combien de temps en moyenne avez-vous passé à pratiquer cette activité par jour ? (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

3. Marche

- Durant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous marché au moins 10 minutes d'affilée, y compris pour vous rendre au travail, pour vos courses, vos loisirs, ou vos déplacements ? (**En nombres de jours par semaine**) [champ à remplir]
- Lors de ces jours, combien de temps en moyenne avez-vous passé à marcher par jour ? (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

4. Temps passé assis (sédentarité)

- Durant les 7 derniers jours, combien de temps passez-vous en moyenne par jour à être assis ? (au travail, à la maison, pendant les déplacements, devant un écran, etc.) (**En minutes par jour**) [champ à remplir]

ANNEXE 11 - QUESTIONNAIRE SUR LA CONSULTATION DES MÉDIAS

Les questions suivantes vont porter sur votre consultation de médias sur le sujet de l'alimentation.

Consultez-vous des médias apportant des informations sur l'alimentation ?

- Tous les jours ou presque
- Une ou plusieurs fois par semaine (mais moins d'une fois par jour)
- Une ou plusieurs fois par mois (mais moins d'une fois par semaine)
- Quelques fois dans l'année
- Jamais → Suite conditionnelle : accès au questionnaire suivant directement

- De quel type de médias s'agit-il principalement ?

- Sites Internet
- Réseaux sociaux
- Magazines
- Émissions de télévision
- Vidéos
- Autre(s) (Précisez) : [champ à remplir]

- Donnez deux exemples de médias (personnes suivies sur les réseaux sociaux ; sites Internet, magazines consultés ; émissions de télévision, vidéos regardées) sur l'alimentation, que vous utilisez.

- Média 1 : [champ à remplir]
- Média 2 : [champ à remplir]

- Ces contenus à propos de l'alimentation vous paraissent :

- Très intéressant
- Intéressant
- Moyennement intéressant
- Peu intéressant
- Pas du tout intéressant

- Ces contenus contribuent à modifier votre alimentation :

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

ANNEXE 12 - QUESTIONNAIRE SUR LA LITTÉRATIE ALIMENTAIRE

Cochez la case qui vous correspond le mieux.

1. Lorsque j'ai des questions sur une alimentation saine, je sais où trouver des informations à ce sujet.

- Je n'ai pas d'expérience avec ces questions*
- Pas du tout d'accord*
- Plutôt en désaccord*
- Plutôt d'accord*
- Tout à fait d'accord*

2. En général, dans quelle mesure comprenez-vous les types d'informations nutritionnelles suivants ?

(A) Brochures d'information sur la nutrition

- Je n'utilise pas ce type d'information*
- Très mauvaise compréhension*
- Mauvaise compréhension*
- Moyenne compréhension*
- Bonne compréhension*
- Très bonne compréhension*

(B) Informations sur les étiquettes alimentaires

- Je n'utilise pas ce type d'information*
- Très mauvaise compréhension*
- Mauvaise compréhension*
- Moyenne compréhension*
- Bonne compréhension*
- Très bonne compréhension*

(C) Programmes de télévision ou de radio sur la nutrition

- Je n'utilise pas ce type d'information*
- Très mauvaise compréhension*
- Mauvaise compréhension*
- Moyenne compréhension*
- Bonne compréhension*
- Très bonne compréhension*

(D) Recommandations orales sur la nutrition de la part de professionnels

- Je n'utilise pas ce type d'information*
- Très mauvaise compréhension*
- Mauvaise compréhension*
- Moyenne compréhension*
- Bonne compréhension*
- Très bonne compréhension*

(E) Conseils nutritionnels de membres de la famille ou d'amis

- Je n'utilise pas ce type d'information*
- Très mauvaise compréhension*

- Mauvaise compréhension*
- Moyenne compréhension*
- Bonne compréhension*
- Très bonne compréhension*

3. Quelle est votre familiarité avec les recommandations du Plan National Nutrition Santé ?

- Très mauvaise familiarité*
- Mauvaise familiarité*
- Familiarité moyenne*
- Bonne familiarité*
- Très bonne familiarité*

4. Je connais les recommandations officielles françaises concernant la consommation de fruits et légumes.

- Pas du tout d'accord*
- Plutôt en désaccord*
- Plutôt d'accord*
- Tout à fait d'accord*

5. Je connais les recommandations officielles françaises concernant la consommation de sel.

- Pas du tout d'accord*
- Plutôt en désaccord*
- Plutôt d'accord*
- Tout à fait d'accord*

6. Pensez à une journée habituelle : est-il facile ou difficile pour vous de composer un repas équilibré à la maison ?

- Non applicable*
- Très difficile*
- Plutôt difficile*
- Plutôt facile*
- Très facile*

7. Par le passé, à quelle fréquence avez-vous pu aider des membres de votre famille ou des amis s'ils avaient des questions concernant des problèmes de nutrition ?

- Il n'y a jamais eu de questions*
- Jamais*
- Rarement*
- Parfois*
- Souvent*
- Toujours*

8. Il existe aujourd'hui de nombreuses informations sur une alimentation saine. Dans quelle mesure parvenez-vous à choisir les informations qui vous sont pertinentes ?

- Je ne me suis pas intéressé à ces questions*
- Très mauvaise capacité*
- Mauvaise capacité*
- Capacité moyenne*
- Bonne capacité*
- Très bonne capacité*

- 9. Est-il facile pour vous de juger si les informations des médias sur des questions de nutrition sont fiables ?**
- Très difficile*
 - Plutôt difficile*
 - Plutôt facile*
 - Très facile*
- 10. Les publicités associent souvent des aliments à la santé. Est-il facile pour vous de juger si les associations présentées sont appropriées ou non ?**
- Très difficile*
 - Plutôt difficile*
 - Plutôt facile*
 - Très facile*
- 11. Est-il facile pour vous d'évaluer si un aliment spécifique est pertinent pour une alimentation saine ?**
- Très difficile*
 - Plutôt difficile*
 - Plutôt facile*
 - Très facile*
- 12. Est-il facile pour vous d'évaluer l'impact à long terme de vos habitudes alimentaires sur votre santé ?**
- Très difficile*
 - Plutôt difficile*
 - Plutôt facile*
 - Très facile*
- 13. Dans quelle mesure parvenez-vous à utiliser le Nutri-Score pour sélectionner les aliments que vous consommez ?**
- Je ne me suis pas intéressé à ces questions*
 - Très mauvaise capacité*
 - Mauvaise capacité*
 - Capacité moyenne*
 - Bonne capacité*
 - Très bonne capacité*

ANNEXE 13 - QUESTIONNAIRE ANAMNESTIQUE

Pour finir, veuillez renseigner les informations suivantes.

Quel âge avez-vous ? [champ à remplir]

Vous êtes ?

- Homme
- Femme
- Autre

Où vivez-vous ?

- En zone rurale
- En zone urbaine

Quelle est votre situation conjugale ?

- Célibataire
- En couple
- Marié
- Divorcé
- Veuf

Avez-vous des enfants à charge ?

- Oui
- Non

A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ?

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures (médecins, professeurs, ingénieurs, cadres)
- Professions intermédiaires (infirmiers, techniciens, enseignants du 1er degré)
- Employés (secrétaires, vendeurs, aides à domicile)
- Ouvriers (maçons, mécaniciens, ouvriers non qualifiés)
- Retraités
- Étudiant → *Suite conditionnelle : accès à la question suivante uniquement pour cette réponse*
- Autres personnes sans activité professionnelle (chômeurs, personnes au foyer)

- **Vous êtes étudiant :**

- En formation initiale
- En formation continue

Avez-vous suffisamment de ressources financières pour couvrir vos dépenses habituelles en termes d'alimentation ?

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

Quel est votre poids ? (en kilogrammes) [champ à remplir]

Quelle est votre taille ? (en mètres) [champ à remplir]

En général, diriez-vous que votre état de santé est :

- Excellent*
- Très bon*
- Bon*
- Moyen*
- Mauvais*

Avez-vous une ou des maladie(s) chronique(s) ou problème(s) de santé ?

- Oui* → *Suite conditionnelle : accès aux deux questions suivantes*
- Non* → *Suite conditionnelle : accès à la question sur les troubles des conduites alimentaire directement*

- **Quel(le)s est/sont votre/vos maladie(s) chronique(s) ou problème(s) de santé ?** [champ à remplir]
- **Est-ce que votre problème de santé nécessite une ou des modifications alimentaires ?**
 - Oui* → *Suite conditionnelle : accès à la question suivante*
 - Non* → *Suite conditionnelle : accès à la question sur les troubles des conduites alimentaires directement*
- **La ou lesquelles ?** [champ à remplir]

Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d'un éventuel trouble du comportement alimentaire ?

- Oui* → *Suite conditionnelle : accès aux deux questions suivantes*
- Non* → *Suite conditionnelle : accès questionnaire suivant directement*

- **De quel type ?**
 - Anorexie mentale*
 - Boulimie*
 - Hyperphagie alimentaire*
 - Autre(s) (Précisez) :* [champ à remplir]
- **Avez-vous été pris.e en charge pour ce trouble ?**
 - Oui*
 - Non*

ANNEXE 14 - MESSAGE DE REMERCIEMENTS

Votre contribution est précieuse et nous aide à mieux comprendre les habitudes alimentaires des sportifs amateurs, ainsi que leur niveau de littératie alimentaire et leurs sources d'information.

Cette étude vise à dresser un portrait des connaissances et des comportements alimentaires des sportifs amateurs afin de mieux cerner les liens entre sport et alimentation saine. Les données collectées seront analysées de manière anonyme et serviront à enrichir les recherches en psychologie de la santé.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la nutrition et l'alimentation du sportif, voici quelques ressources utiles :

- [Programme National Nutrition Santé](#)
- [Société Française de Nutrition du Sport](#)

Si vous avez des besoins au sujet de troubles du comportement alimentaire, voici une ressource qui peut vous être utile :

- [Fédération Française Anorexie Boulimie](#)

Si vous souhaitez être informé(e) des résultats globaux de l'étude, n'hésitez pas à nous contacter à amandine.daussat-daure@u-bordeaux.fr.

Encore un grand merci pour votre participation !

Vous pouvez maintenant fermer la page, vos réponses ont bien été enregistrées.